

TEXNOLOGIYA FANIDA O‘QUVCHILARGA “XALQ HUNARMANDCHILIGI VA UNING TURLARI” O‘RGATISH

Mamajonova Guluzro Abdurashidovna

Andijon davlat pedagogika instituti fizika va texnologik ta’lim v.b dotsent

Toshkentboyeva Sardora Oybekovna

Qobuljonova Begoyim Avazbekovna

Andijon davlat pedagogika instituti Aniq fanlar fakulteti

Texnologik ta’lim 2-kurs talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalq hunarmandchiligi va uning turlari, uning tarixi, uni rivojlantirishni o‘rgatish faoliyatini joriy etish va ushbu faoliyatni qo‘llash jarayonini o‘rganishni maqsad qilgan. Maqolada xalq hunarmandchilik san’ati va namunalari hamda uning shakllanishiga oid turli yondashuvlar ilmiy asoslanib berilgan. Shu bilan birga xalq hunarmandchilik namunalari, tayyorlanadigan buyum turlari haqidabayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Hunarmandchilik, pichoqchilik, hunarmand, gilam, gilamdo‘z, kolleksiya, kashta, kamar, temir, pichoq, suyak, bigiz.

Hunarmandchilik san’ati

Respublikamizda amalga oshirilgan istiqloq tufayli yo‘qolib borayotgan milliy hunarmandchilikni qayta tiklash uni o‘zib kelayotgan yosh avlodga o‘rgatish uchun keng imkoniyatlar yaratildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 1997-yil 31-martda e’lon qilingan " Xalq badiiy hunarmandchiligi va amaliy san’atini yanada rivojlantirishni davlat yo‘li bilan qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi Farmonda milliy san’atining ahamiyatini oshirish, qo‘lda yuksak badiiy buyumlar yasashning asriy an’analarini qayta tiklash hamda xalq hunarmandchiligini taraqqiy etishga davlat tomonidan aniq yordam ko‘rsatish belgilab berildi.

Hunarmandchilik — Umumta’lim maktablarida texnologiya fanida hunarmandchilik san’ati haqida ma’lumotlar 5-sinf darsligidan boshlanadi. Milliy-an’anaviy mayda tovar ishlab chiqarish, oddiy mehnat qurollari yordamida yakka tartibda va qo‘l mehnatiga asoslangan sanoat turi; shunday mahsulotlar tayyorlanadigan kasblarning umumiy nomi. Yirik sanoat ishlab chiqarishi vujudga kelishiga qadar keng tarqalgan, ayrim sohalari keyin ham saqlangan. Kam rivojlangan mamlakatlarning xalq xo‘jaligida hozir ham muhim o‘rin egallaydi. Hunarmandchilik tovar-pul munosabatlariga kengroq va chuqurroq tortilganligi sari tabaqalashdi. Uddaburon va serharakat hunarmandlar boyib dastlabki kapital jamg‘arilishi tufayli kapital sohibiga aylandi va ularning ustaxonalari negizida kichik zavod va fabrikalar vujudga keldi, bu korxonalarda kambag‘allashgan hunarmandlar yo‘llanib ishlay

boshladi. Natijada hunarmandchilikning rivoji bozor iqtisodiyotining kapitalistik shaklini yuzaga keltirdi. Hunarmandchilik Yevropa shaharlarida sanoat rivojiga ham o'z hissasini qo'shdi (to'qish dastgohlari takomillashdi, 14-asr o'rtalarida Germaniyada domna pechlarining paydo bo'lishi metallurgiyada jiddiy o'zgarishlarga olib keldi. 14-15-asrlarda o'q otar qurollar ishlab chiqarila boshlandi). Kapitalistik ishlab chiqarish munosabatlari hunarmandchilikning keyingi taraqqiyotiga zarba berdi, hunarmandchilikning ko'pgina sohalari tushkunlikka uchradi. Sanoat to'ntarishi oqibatida tez va arzon ommaviy ishlab chiqarila boshlagan fabrika, zavod mahsulotlari hunarmandchilik mahsulotlarini bozordan siqib chiqardi. Rivojlangan mamlakatlarda yakka buyurtmalar va qimmatbaho badiiy buyumlar tayyorlaydigan hunarmandchilik sohasigina (tikuvchilik, etikdo'zlik, gilamchilik, zargarlik, o'ymakorlik va boshqalar) saqlanib qoldi. 20-asr boshlarida esa mashinalashgan ishlab chiqarish keng yo'lga qo'yilishi bilan hunarmandchilik mahsulotlarining tur tarkibi va ishlab chiqarish hajmi keskin kamaydi. 20-asr davomida va 21-asr boshlariga kelib yirik industrial ishlab chiqarish qaror topgan bo'lsa-da, hunarmandchilikning mavqei saqlanib qoldi.

Gilam to'qish san'ati

Umumta'lim maktablarida texnologiya darsida gilam to'qish san'ati, maktab darsligining 7-sinf kitobida o'rganamiz. Gilam to'qish san'ati ham xalq amaliy bezak san'atining keng tarqalgan turlari hisoblanib, u ko'p asrlik milliy an'ana va uzoq tarixga ega. Uning tarixiy ahamiyatini dunyo xalqlari muzeylarida saqlanuvchi gilamdo'zlik yodgorliklari, turli kolleksiyalar, badiiy fondlar, shuningdek tarixiy qo'lyozmalar ham tasdiqlab turadi. Barcha xalqlarda gilamdo'zlik san'ati qadim zamonlardan beri rivoj topganligini arxeologik topilmalar ham tasdiqlab turadi. Gilamdo'zlik yurtimizda qadimdan rivojlanib kelgan hunarlardan

hisoblanadi. Jahonning turli mamlakatlaridagi qadimiy shaxristonlar, arxeologik yodgorliklardan zaminimizda yaratilgan gilamlarning namunalari topilgani, ko'plab davlatlarning yetakchi muzeylarida o'zbek gilamdo'zligining noyob namunalari saqlanayotgani milliy hunarmandchilikning ushbu turiga dunyo miqyosida e'tibor va qiziqish katta ekanidan dalolatdir. Gilamlar naqsh bezaklari, to'qilish uslubi, bo'yalish texnikasi va sifat darajasiga qarab bir-biridan farqlanib turadi. Gilamlarning to'qima, tikma va bosma xillari mavjud. Gilamlar kalta patli 3-7 mm va uzun patli 8-17 mm qilib to'qiladi. Gilamlar to'qilgan joyi yoki to'qilgan korxonaning nomi bilan yuritiladi. Turkman gilamlari yovmut, tekin, beshir gilamlar deb yuritiladi. Eron gilamlari o'ziga xos bo'lib, gul, o'simlik, qush, hayvon tasvirlangan doirasimon shakllarda ishlanadi.

Kulolchilik san'ati. Kulolchilik san'ati maktab darsligi kitobining 6-sinfida berilgan. Kulolchilik xalq amaliy san'ati turlaridan bo'lib, hunarmandchilikning loydan, gildan turli buyumlar, idishlar, qurilish materiallari tayyorlaydigan sohaga kiradi. Kulolchilikda asosiy xomashyo tabiiy tuproq bo'lib, loy qancha ko'p pishitilsa, sopolning sifati shuncha yaxshi bo'ladi. Kulolchilikning bezak san'ati bo'lgan koshinkorlik san'ati Markaziy Osiyoning me'morchiligida keng rivojlandi. Kulolchilik – O'zbekiston xalq amaliy san'atining eng qadimiy, g'oyat qiziqarli turlaridan biri. Mamlakatimiz hududida kulolchilikning ko'plab asosiy maktab va markazlari mavjud. Rishton, Buxoro, G'urumsaroy, Toshkent, Xorazm, Samarqand va Qashqadaryo kulolchilik maktablarini sanash mumkin. Ushbu kulolchilik maktablari bir biridan yaratilgan mahsulotlarni tayyorlanish uslubi, naqsh-gullari, rangi va pardozi bilan biri-biridan farqlanadi.

Kashtachilik san'ati

Kashtachilik san'ati maktab darsligining 5-sinf kitobida ko'plab ma'lumotlar berilgan. Kashtado'zlik, kashtachilik — kashta tikish kasbi, amaliy san'atning qadimiy sohalaridan biri. Arxeologik topilmalar Kashtado'zlikning deyarli barcha xalqlarda qadimiyligini, iqlim, tabiiy sharoit, muhit bilan bog'liq holda har bir xalqning madaniyati, san'ati, kasb-hunar turlari bilan birga, ularning ta'sirida rivoj topganini ko'rsatadi. Kashtado'zlikning paydo bo'lishi teridan qilingan kiyimlarda bog'lam va choklarning yuzaga kelishi bilan bog'liq. Davrlar davomida toshdan suyak bigizlarga, undan metall bigizlarga o'tish bilan, shuningdek, to'qish, mato to'qish, bo'yash va boshqa ishlar bilan bog'liq. Kashta (forscha: – chizilgan, tortilgan) – amaliy bezak san'atining keng tarqalgan turi; igna bilan tikibtushirilgan gul, tasvir, naqsh. Kashta qo'lda (igna, ilmoqli igna, bigiz bilan) yoki mashinada, asosan, mato (bo'z, chit, satin, shoyi, baxmal, movut va boshqalar) va charm (etik, mahsi, pichoq qini, kamar, ot jabduklari va boshqalar)ga tikiladi. Kashta mujassamotida o'simliksimon naqshlar, handasiy shakllar, fazoviy jismlar, meva va hayvonlarning uslublashtirilgan tasvirlari, baytlar, hamda kishilarning qiyofalari, me'moriy obidalarning ifodalari ham tasvirlanadi. Kashta tikish turli usullarda matoga avvaldan axta (andaza) yordamida tushirilgan gul, tasvir, naqsh asosida, ba'zan matodan iplari sug'urilib tayyorlangan asosda sanama usulida bajariladi. Bunda jun, ip, ipak (rangli), zig'ir tolali tabiiy va sun'iy (sintetik) tolalardan, metall (tilla, kumush)dan tayyorlangan iplardan

foydalaniladi, shuningdek, dur, nozik, piston, ba'zan qimmatbaho tosh va tangalar keng ishlatiladi. Mato,

Pichoqchilik san'ati

Pichoqchilik san'ati maktab darsligining 9-sinf kitobida berilgan. **Pichoqchilik**-pichoq, ustara, xanjar va boshqa kesgir asboblarni yasash kasbi; hunarmandlikning qadimgi turlaridan biri. Ilk paleolit davridan ma'lum. Dastlabki kesgir qurol toshdan yasalgan. Jez davrida mis va jezdan pichoqlar yasash boshlangan. Temirning kashf etilishi pichoqchilik san'ati taraqqiyotida katta burilish bo'ldi. Sharq mamlakatlarida, xususan, O'rta Osiyoda pichoqchilik juda qadimdan rivojlangan. Keyinchalik Yevropa mamlakatlarida rasm bo'lgan. Temir pichoqlar haqidagi ma'lumotlar qadimgi yunon epik shoirlari Gomer va Gesiod asarlarida uchraydi. 14-asrda Germaniya, Angliya, Avstriya, Fransiyada pichoqchilikni kasb sifatida taqiqlab, pichoqni oshxonalarda ishlatishgan. O'zbekiston hududida (Afrosiyob, Bolaliktepa, Varaxsha va boshqalarda) olib borilgan arxeologik qazishmalar natijasida miloddan avvalgi 2-ming yillikka oid pichoq namunasi topilgan. Devorlarga chizilgan rasmlardan pichoqdan xo'jalik va ovchilikdan tashqari harbiy maqsadlarda ham foydalanilganligini bilish mumkin. 6—12-asrlarda pichoq yasash rivojlanib, uni bezash texnologiyalari o'zgargan. 15—17-asrlarda yonga osib yuriladigan pichoq turlari paydo bo'ldi. Buni Navoiy, bobur asarlarida ishlangan miniatyuralardan ko'rish mumkin. Keyinchalik pichoqchilikning o'ziga xos maktablari paydo bo'ldi. Farg'ona vodiysi, Samarqand, Toshkent, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm viloyatlarida qadimdan 20 ga yaqin pichoq markazlari bo'lib, ular o'zining ishlash texnologiyasi, shakli, ixchamligi va bezaklari bilan farq qilgan. Bu markazlarga Chust, Shahrixon, Qora-suv, Qo'qon, Xiva, Toshkent va boshqa pichoqchilik maktablari kiradi. Pichoq O'rta Osiyoda erkaklarning eng zarur ish quroli, bezagi tariqasida foydalanilgan. Shuning uchun O'zbekistondagi pichoqsozlar pichoqni san'at darajasiga ko'targanlar. Qadimda hunarmandlar bir-biri

bilan birikib bir mahallada yashaganlar va mahalla shu nom bilan atalgan. Masalan Toshkent shahrida Pichoqchilik mahallasi saqlanib qolgan. O‘zbekistonda dastlab hunarmandchilikni rivojlantirish borasida viloyatlarda artellar va hunarmandlar tayyorlaydigan o‘quv yurtlari ochildi. Chust shahrida "Qizil kuch" arteli (1932), keyin pichoq ishlab chiqarish zavodi qurildi (1970), ishlab chiqarish kombinati tashkil etildi (1978). Ilgari pichoqlarni katta do‘konda usta bosqonchi damgir bilan birgalikda yasashgan. Uning dastasi esa suyak, muguz yoki yog‘ochdan tayyorlangan. Pichoqchilikda temirchilikdagi kabi o‘choq, dam, sandon, bozg‘on, egov, bolg‘a va boshqa ishlatiladi. Pichoqqa ajratilgan temir kesilib, metall bo‘lakchasi o‘tda qizdiriladi, sandonga qo‘yib, bolg‘a bilan urib tig‘ chiqariladi, suvga tiqib olib keskirligi oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000_2005).
- 2.O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.
- 3.Axmetova A.S., Ismatullayeva M.Z. "Xalq hunarmandchiligi"-T.: "Iqtisod-Moliya"2009. -292.b
4. Bulatov S. "Uzbek xalq amaliy bezak san’ati".-T.: "Mehnat " 1991-382.b